

YEVROPA LINGVISTIKA AN'ANALARI TARIXI

Mirzabayeva Saida Alisherovna

Oriental Universiteti Lingvistika Arab tili 2 kurs talabasi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Yevropa tilshunoslik an'alarining kelib chiqishi va rivojlanishi tasvirlangan.

Kalit so'zlar: *tilshunoslik tarixi, qadimgi an'ana, lingvistik usullar.*

АННОТАЦИЯ: В данной статье описывается зарождение и развитие Европейской лингвистической традиции.

Ключевые слова: *история языкознания, античная традиция, лингвистические методы.*

ABSTRACT: *The article describes origin and development of European linguistic tradition.*

Key words: *history of linguistics, antique tradition, linguistic methods.*

KIRISH

Til inson hayotida nihoyatda muhim rol o'ynaydigan hodisadir. Kishining butun hayoti til bilan bog'langan bo'lib, til yordamida kishilar o'zaro fikr almashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, inson tili nihoyat darajada murakkab, bir - biriga qarama - qarshi bo'lgan sifatlarni o'zida mujassamlashtirgan hodisadir. Til kishilik jamiyatida uzoq davom etgan tarixiy taraqqiyot jarayonida yaratilgan barcha madaniy va ilmiy boyliklarni saqlaydigan va avloddan - avlodga yetkazib beradigan asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Tilning tabiati, mohiyati, kishilik jamiyatida bajaradigan vazifasi, strukturasi, til mexanizmining ishlash prinsiplari kabi muhim masalalar ilmiy o'rganishni talab qiladi.

Tilshunoslik fanining tarixida tilning tabiati, ijtimoiy mohiyati kabi eng muhim masalalarni o'rganishda turli nazariyalar va oqimlar mavjud bo'lgan. Jumladan, mashhur nemis olimi Avgust Shleyxer nomi bilan bog'liq bo'lgan

“Naturalistik oqim” tilni tirik organizm deb tushungan. U o'zining “Darvin nazariyasi va tilshunoslik” nomli asarida Darvinning jonivor va o'simliklarning turlari haqidagi ta'limotini tilga ham tatbiq qilinishi kerak deb da'vo qilgan. Uning fikricha, tilning paydo bo'lishi, rivojlanishi va evolyutsiyasi tabiat qonunlariga bo'ysungan holda ro'y beradi: til tirik organizm kabi paydo bo'ladi, rivojlanadi va o'ladi. Ammo keyinchalik fan taraqqiyoti tilning tabiati va mohiyati haqidagi Avgust Shleyxer nazariyasining noto'g'ri ekanligini isbotladi.

Demak, til tabiiy va biologik hodisa emas, tilning paydo bo'lishi va rivojlanishi tabiat qonunlariga bo'ysunmaydi. Aksincha, til kishilarning mehnat faoliyati jarayonida aloqa qilish, fikr almashishga bo'lgan ehtiyojlarini qondiruvchi vosita sifatida paydo bo'lgan.

Tilning asosiy va muhim xususiyati shundan iboratki, til kishilik jamiyati tomonidan yaratilgan bo'lib, eng muhim aloqa vositasi sifatida xizmat qiladigan ijtimoiy hodisadir.

Tilning ijtimoiy tabiati uning ayrim shaxsda emas, balki jamiyatda mavjudligini taqozo etadi. Til jamiyat tomonidan yaratilgan bo'lib, uning taqdiri ham jamiyat taqdiri bilan chambarchas bog'liqdir.

Til nasldan - naslga, avlodga o'tadigan irsiy hodisa emas, aksincha, til jamiyat taraqqiyotining mahsulidir. Bolaning qaysi tilda so'zlay boshlashi uni o'rab turgan til muhitiga bog'liq. Misol uchun, ingliz bolasi go'dakligidan xitoyliklar orasida tarbiyalansa, u faqat xitoycha so'zlab o'z ona tilini bilmasligi mumkin. Ammo bolaning biologik belgilari: yuz tuzilishi, sochining rangi va hokazolar o'zgarmagan holda saqlanib qoladi

ASOSIY QISM

Dunyoda tilshunoslik borasidagi ilk qadamlar insonlar o'rtasidagi muloqotga bo'lgan zaruriyat sezilgan davrlardan e'tiboran qo'yilgan, desak yanglish bo'lmaydi. Tilshunoslik fani eng uzoq tarixga ega bo'lgan fanlar sirasiga kiradi. U eramizdan bir necha yuz yillar avval Qadimgi Hindiston va Qadimgi Yunoniston (Gretsiya)da taraqqiy eta boshlagan. Qadimgi Yunoniston olim va faylasuflari

o'rtasida so'z va uning tushuncha mohiyati o'rtasidagi bog'lanishning mavjudligi masalasi ancha munozaralarga sabab bo'ldi. Bularning natijasi o'laroq olib borilgan tahlillar, kuzatishlar pirovardida tilning so'z boyligi, so'zlarning paydo bo'lishi haqidagi dastlabki nazariy fikrlarga asos solindi.

XIX asrning birinchi yarmida tilshunoslik sohasida juda katta marralarga erishildi. Xususan, bu davrda tilshunoslikda qiyosiy-tarixiy metod shakllandi va unga hamohang tarzda til haqidagi fan ham qiyosiy-tarixiy tilshunoslik fani deb yuritila boshlandi. Bu davrda Yevropa tillarining sanskrit (qadimgi hind) tili bilan uzviy bog'lanishi borligini sezgan holda bu tillarning o'zaro aloqadorlik, bog'liqlik taraflari jiddiy o'rganila boshlandi. Ayniqsa, tillami qiyosiy-tarixiy o'rganish borasida nemis olimlari Frans Bopp (1791-1867), Yakob Grimm (1785-1863), daniyalik olim Rasmus Rask (1787-1832), rus olimi Aleksandr Vostokov (1781-1864), chex olimi Dobrovskiy (1753- 1829) kabilarning xizmatlari katta bo'ldi. Qiziqarli tarafi shuki, mazkur olimlar bir-birlariga bog'liq bo'lmagan holatda va bir davrning o'zida tillami qiyosiy-tarixiy jihatdan o'rganish metodi, g'oyasi va tamoyillarini ishlab chiqish borasida bir nuqtada uchrashdilar.

1818-yilda F.Boppning «Sanskrit tilining yunon, lotin, fors va nemis tillariga qiyosan tuslanish sistemasi haqida» nomli asari chop etildi. Unda F.Bopp mazkur tillarning morfologik tuzilishini ko'rsatib bergan. Qolaversa, u hind-yevropa tillarining ko'p jihatdan mushtaraklikka ega bo'lganligini, xususan, grammatik qurilishini bir xilda ekanligini, bu tillarning bir o'zak tildan kelib chiqqanligini asoslab bergan. Xuddi shu yili R.Raskning «Qadimgi shimoliy til yoki island tilining kelib chiqishiga oid tadqiqotlar» nomli ilmiy ishi e'lon qilindi. R.Rask ham o'z asarida tillarning yaqinligini va o'xshashligini aniqlashda ularning grammatik qurilishi, tovushlarning bir-biriga mos kelishi kabi holatlar asos bo'lishini ta'kidlaydi. 1819-yilda Y.Grimmning «Nemis grammatikasi» nomli asarining birinchi jildi dunyo yuzini ko'rdi. 1920-yilda A.Vostokov qalamiga mansub «Slavyan tili haqida mulohazalar» nomli ilmiy asar chop etildi. E'lon qilingan bu

ishlarda insoniyat tillarini yangi usul — tarixiy nuqtayi nazardan o'rganish metodi boshlab berildi.

Umuman, tilshunoslik fanining taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan olimlar — bu Ferdinand de Sossyur, Grosse, Boduen de Kurtene, N.V.Krashevskiy, eramizdan oldingi IV asrda yashagan hind olimi Panini, grek tilshunoslari Demokrit, Epikur, Geraklit, o'zbek tilshunoslari Mahmud Koshg'ariy, Zamaxshariy, Alisher Navoiy kabilardir. Ular til haqidagi fanning yaratilishida o'zlarining salmoqli ilmiy g'oyalari, izlanishlari bilan ishtirok etganlar.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

Tilshunoslik umumiy tilshunoslikning muammolarini tushunishga tayyorlaydi va, shu bilan birga, til haqidagi dastlabki ma'lumotlarni beradi.

Tilshunoslik tarixida ikki qarama-qarshi fikr o'rtasida kurash boradi. Bular:

1. Avgust Shleyxer (XIX asr) asos solgan tilning tabiiy hodisa ekanligi haqidagi fikr. Bu g'oyaga binoan til paydo bo'ladi, rivojlanadi, kezi kelganda yo'q bo'ladi, o'ladi. Bu fikrni olimlar quyidagicha dalillaydilar: lotin, sanskrit tillari o'lik tillar hisoblanadi. Bu tillar xuddi tabiiy hodisalar kabi paydo bo'lgan, yashagan va o'lgan.

2. Materialistik tilshunoslik til tabiiy hodisadir, degan g'oyani rad etadi. Tilning paydo bo'lishi va taraqqiyoti insoniyat jamiyati bilan uzviy bog'langan. Jamiyatdan tashqarida yashagan inson bolasi gapirmaydi. Irsiyat qonuniga tilning aloqasi yo'q. Masalan, o'zbek farzandi ruslarning qo'lida tarbiyalansa, ruscha gapiradi. Demak, til ijtimoiy xarakterga ega, chunki u jamiyat taraqqiyotidagi mehnat faoliyati jarayonida yuzaga keladi. Til jamiyat bilan paydo bo'lganidek, jamiyat bilan birga o'ladi.

Til — insoniyatning eng muhim aloqa vositasi. Aloqa boshqa vositalar bilan ham o'rnatilishi mumkin: Morze alifbosi, imo—ishora va boshqalar. Masalan, Afrikada uzoq masofaga axborot berish uchun qo'llanadigan nog'ora tovushlari, Kanar orollarida ishlatiladigan “Xushtak - tili” shular jumlasidandir. Boshqa aloqa

vositalari tilga nisbatan yordamchi, ikkinchi darajalidir. Til va boshqa aloqsh vositalarini birlashtiruvchi xususiyatlar quyidagilar:

- fikr va hissiyotni ifodalashi;
- ijtimoiy, chunki jamiyat tom onidan yaratilib, unga xizmat qilishi;
- moddiylik (tovush to`lqinlari, grafik chizmalar...);
- obyektiv borliqni aks ettirishi.

Ular orasidagi farqlar quyidagilar:

- til fikr va hissiyotlarni ifoda qiluvchi vosita. Inson uni barcha faoliyatida qo`llaydi. Boshqa aloqa vositalarining ishlatilish ko`lami cheklangan, masalan, ko`cha harakati belgilari faqat haydovchilarga xizmat qiladi;

- til quruq axborotning o`zinigina bir shaxsdan ikkinchi shaxsga yetkazmasdan, balki gapiruvchining bu axborotga munosabatini, uning xohish-istagi va bahosi, ruhiy holatini aks ettiradi.

- tildan boshqa hamma signal sistemalari sun`iydir, ular inson tomonidan yaratiladi va sharoitga ko`ra o`zgartirilishi mumkin. Sun`iy vositalarni yaratishda hamma odamlar emas, mazkur sohani yaxshi biluvchi kichik bir guruh ishtirok etadi. Til odamlarning istak — xohishiga bog`liq bo`lmaydi, uni jamiyat a`zolari o`zgartirmaydi. Til asrlar davomida jamiyatga xizmat qiladi. Til va jamiyat doimo bir — birini taqozo etadi. Boshqa signal sistemalari tilga nisbatan ikkilamchi, unga qo`shimcha vosita sifatida namoyon bo`ladi, tilni to`ldiradi.

Til o`ziga xos semiologik sistema (ishoralar sistemasi) bo`lib, jamiyatda asosiy va eng muhim fikr almashish quroli, jamiyat tafakkurining rivojlanishini ta`minlovchi, avloddan—avlodga madaniy—tarixiy an`analarni yetkazuvchi vosita xizmatini o`taydi.

Til va tafakkur chambarchas bog`liq bo`lib, tilsiz fikrni ifodalash sira mumkin bo`lmaganidek, tafakkursiz til o`z ifodasini shakllantira olmaydi. Fikr va so`z munosabati juda murakkab bo`lib, fikr so`zlarda o`z ifodasini topmaguncha, ya`ni so`zlardan tarkib topgan ifoda qolipiga tushmaguncha yuzaga chiqmaydi. Fikrning mohiyatini tashkil etadigan har qanday idrok ham faqat so`zlar vositasi bilangina

namoyon bo'ladi. Til va tafakkur faqat kishilargagina xos bo'lib, bosh miyaning moddiyligi bilan bog'liqdir. Til va tafakkur bir narsa emas. Tafakkur tashqi moddiy olamning kishilar miyasida aks etishining yuksak shaklidir. Til esa tafakkurni fikrning ma'lum bir shakliga solib, so'zlar, so'z birikmalari va jumlar orqali ifodalaydi.

Til grammatikaning o'rganish manbai, tafakkur mantiqning o'rganish manbaidir. Til barcha uchun birday xizmat qiladi. Bir tilda gaplashuvchi jamiyat a'zolarining fikrlashlari bir xil bo'lmaydi.

Tilning boyligi irqning oq yoki sariq ekanligiga bog'liq emas. Shunday qilib, geneologik tasnif qardosh tillarning tarixiy taraqqiyot jarayonida bir o'zak tildan tarqalganligini va ularning o'zaro munosabatini, so'z ma'nolarini va grammatik shakllarini, nutq tovushlarining bir-biriga yaqinligini, o'xshashligini nazarda tutib tillarni guruhlariga ajratadi. Hozirgi vaqtda o'tmish tarixi o'rganilib, bir-biri bilan qardosh ekanligi aniqlangan tillar oilasi quyidagilardan iborat:

German tillari guruhi. Bu guruhga kiruvchi tillar ham shimoliy german, g'arbiy german, sharqiy german tillari kabi kichik guruhlariga ajraladi.

A. Shimoliy german (skandinaviya) tillari guruhi:

1) Daniya tili - yozuvi lotin alifbosiga asoslangan, XIX asr oxiriga qadar Norvegiya uchun ham adabiy til sifatida xizmat qildi;

2) Shved tili - yozuvi lotin alifbosiga asoslangan;

3) Norveg tili - yozuvi lotin alifbosiga asoslangan, XIX asr oxiriga qadar norveglar uchun Daniya tili adabiy til sifatida muomalada bo'lib kelgan. Bugungi Norvegiyada adabiy tilning ikki shakli mavjud: riksmol — kitobiy til bo'lib, Daniya tiliga ancha yaqin, va lansmol— norveg lahjalariga ancha yaqin;

4) Island tili - yozuvi lotin alifbosiga asoslangan, yozma yodgorliklari XIII asrdan boshlangan;

5) Faryor tili — faryorlarga tegishli til, Faryor orolida yashovchilar uchun ham taalluqli.

B. G'arbiy german tillari guruhi

1) Ingliz tili — XVI asrda London shevasi asosida shakllangan ingladabiy tili; V — XI asrlarda qadimgi ingliz (yoki anlosakson) tili, XI — XVI asrlar oʻrta ingliz tili, XVI asrdan yangi ingliz tili; yozuvi lotin alifbosiga asoslangan; yozma yodgorliklari VII asrdan boshlangan; xalqaro ahamiyatdagi til;

2) niderland yoki golland tili — Niderlandiya Qirolligining rasmiy tili, Belgiya Qirolligining rasmiy tillaridan biri (fransuz tili bilan birga); yozuvi lotin alifbosiga asoslangan; bu til oʻrta asrlarda salik franklari qabilaviy lahjalarining friz va sakson qabilaviy lahjalari bilan oʻzaro taʼsirlashuvi jarayonida shakllangan. Oʻtmishida 3 rivojlanish bosqichini oʻtgan: qadimgi niderland tili (IX — XI asrlar), oʻrta niderland tili (XII — XV asrlar), yangi niderland tili (XVI asrdan boshlab); bu davr hozirgi niderland tiliga oʻtish bosqichidir. 1650-yildan shimoliy niderland tili «golland tili» deb atalgan. XIX asrda Niderlandiya Qirolligi vujudga kelgach, «niderland tili» termini barqarorlashadi; Janubiy Afrika Respublikasida yashovchi burlar ham niderland tilining turli koʻrinishlarida gaplashadi. Aslida burlar Goddandiyadan koʻchib borishgan;

3) friz tili — Niderlandiya va Germaniyada yashovchi friz xalqining tili (1992-yildagi maʼlumotga koʻra frizlar 410 ming kishidan iborat);

4) nemis tili — ikki lahjasi mavjud: quyi nemis (shimoliy, Niederdeutsch yoki Plattdeutsch) hamda yuqori nemis (janubiy, Hochdeutsch); nemis adabiy tili janubiy nemis shevalari asosida shakllangan¹, lekin baʼzi holatlari, xususan, talaffuz meʼyorlari shimoliy nemis shevalariga uygʻunlashgan. Tarixiy taraqqiyoti VIII — XI asrlarda qadimgi yuqori nemis tili, XII — XV asrlarda oʻrta yuqori nemis tili, XVI asrdan eʼtiboran yangi oʻrta nemis tili davrlariga boʻlinadi; yozuvi lotin alifbosiga asoslangan va uning ikki koʻrinishi mavjud: got va antikva; dunyodagi eng yirik tillardan biri. Adabiy nemis tilining Avstriya va Shvetsariyadagi variantlari Germaniyadagi variantidan adabiy tildan turlicha

¹ 1 Baʼzi manbalarda frank, saks, turing, alemann, bavar singari gʻarbiy german qabilalari shevalari asosida tarkib topgan, deyiladi. Bu haqda qarang: Oʻzbekiston Milliy ensiklopediyasi. 6-jild. — T.: OʻzME, 2003. —B. 307.

foydalanish va uning lahjalar hamda so'zlashuv tiliga munosabati nuqtayi nazaridan o'zaro farqlanadi.

5) idish tili (yoki yidish, yangi yahudiy tili — nemischa judish) — turli yuqori nemis shevalarining qadimgi yahudiy va slavyan tillari bilan qorishuvidan tarkib topgan yahudiy so'zlashuv tili; Sharqiy Yevropa va AQShda keng qo'llanadi.

C. Sharqiy german tillari guruhi

O'lik tillar:

I) Got tili — ikki shevadan iborat. Vestgot - o'rta asrlarda Ispaniya Shimoliy Italiya hududlarida tashkil topgan gotlar davlatida muomalada bo'lgan; yozuvi got alifbosiga asoslangan; bu alifbo turi eramizning IV asrida yepiskop Vulfiloy tomonidan Injil tarjimai uchun yaratilgan. Ostgot — qadimda Qora dengiz sohillarida yashagan sharqiy gotlarning tili; bu til XIV asrga qadar Qrimda muomalada bo'lgan; bu tilga oid golland sayyohi Busbek tomonidan tuzilgan unchalik katta bo'lmagan lug'at saqlanib qolgan;

2) burgund, vandal, gepid, gerul tillari — Sharqiy Germaniya hududlarida yashagan qadimgi nemis qabilalari tillari.

XULOSA

Tilning boshqa ijtimoiy hodisalardan ajralib turadigan eng asosiy xususiyatlari shundan iboratki, til jamiyat faoliyatining barcha sohalariga xizmat qiladi. U kishilik jamiyatining tarixiy taraqqiyoti jarayonida yaratilgan konkret — tarixiy norma sifatida jamiyat a'zolarining hammasiga teng xizmat qiladigan asosiy vositadir. Shuning uchun ham til sinfiy xarakterga ega emas. So'zlovchi insoniyat tomonidan yaratilgan til normalaridan foydalanadi va ushbu tilning qonun-qoidalariga rioya qiladi. Shu bilan bir qatorda, har bir so'zlovchi, ayniqsa, adiblar, olimlar o'zlarining nutq faoliyati jarayonida tilning rivoji uchun o'z hissalarini qo'shadilar. Shunday qilib, til kishilik jamiyati tomonidan yaratilgan, unga xizmat qiladigan va har doim rivojlanib turadigan o'ziga xos ijtimoiy hodisadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizov O. Tilshunoslikka kirish. —T.: O'qituzchi, 1996.

2. Головин Б.Н. Введение в лингвистику. —М.: Высшая школа, 1977.
3. Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. —T.: O'qituvchi, 1992.
4. Кодухов В.И. Введение в лингвистику. -М.:Просвещение,1987
5. Mahmudov N. Til va yozuv . —T.: O'zbekiston, 1987
6. Mahmudov N. Yozuv tarixidan qisqacha lug'at-ma'lumotnoma. — T.: Fan, 1990
7. Mahmudov N. Til. — T.: Yozuvchi, 1998. 10. Mahmudov N. M a'rifat manzillari. — T.: M a'naviyat, 1999.
8. Nurmonov A., Yo'ldoshev B. Tilshunoslik va tabiiy fanlar. -T.: Sharq, 2001.
9. Реформатский А.А. Введение в языковедение. — М.: Аспект пресс, 2003. 14. Sodiqov A, Abduazizov A, Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. -T., 1981.
10. Shermatov A, Choriyev B. Umumiy tilshunoslik kursidan mustaqil ishlar. — T.: O'qituvchi, 1989.
11. Qo 'chqortoyev /., Qo 'chqortoyeva R. Tilshunoslikka kirish. - T., 1975.
12. Hojiyeva. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. — T.: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2002.